

REABILITAÇÃO FISIOTERAPÊUTICA EXTRADIALÍTICA EM PACIENTE COM DOENÇA RENAL CRÔNICA: UM ESTUDO DE CASO

Deixe um comentário / Artigos Científicos de Fisioterapia, Edição 111/Jun22 - Volume 26 / Por
Revista NovaFisio

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.6620886

Autores:

¹Nicolas Kaíque Oliveira Teixeira – Nicolaskaique57@gmail.com

²Karine Barros Ferreira – Karineb787@gmail.com

Orientadores:

³Profª Me. Bianca Moreira Cardoso Dias.

⁴Profª Me. William Akira Lima Shimizu.

SUMÁRIO

RESUMO

1. INTRODUÇÃO
2. JUSTIFICATIVA
3. OBJETIVOS
 - 3.1 OBJETIVO GERAL
 - 3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
4. METODOLOGIA
 - 4.1 AVALIAÇÃO
 - 4.1.1 TESTE DE CAMINHADA DOS 6 MINUTOS
 - 4.1.2 MANOVACUOMETRIA
 - 4.1.3 GONIOMETRIA
 - 4.1.4 ESCALA DE FORÇA MUSCULAR DE KENDALL
 - 4.1.5 ESCALA DE BORG MODIFICADA
 - 4.1.6 QUESTIONÁRIO KDQOL-SF
 - 4.2 PROTOCOLO FISIOTERAPÊUTICO

5. RESULTADOS E DISCUSSÃO

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS

7. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

RESUMO

Introdução: A Doença Renal Crônica é a perda funcional dos rins, os quais, param de executar suas tarefas sistêmicas. Sendo um problema de saúde pública, os pacientes desenvolvem distúrbios musculoesqueléticos, cardiovasculares, respiratórios, urogenitais, neurológicos, metabólicos e na qualidade de vida. Para suprir a falta dos rins o paciente é submetido a diálise peritoneal, hemodiálise, e, posteriormente, ao transplante renal. A Fisioterapia entra como alternativa coadjuvante as terapias clínicas para minimizar os efeitos deletérios da DRC. **Objetivo:** Avaliar o impacto de protocolo fisioterapêutico em paciente portador de doença renal crônica durante e após a diálise peritoneal. **Metodologia:** Estudo de caso de paciente portador de doença renal crônica, no qual foi proposta avaliação da capacidade funcional, seguido de protocolo fisioterapêutico individualizado e específico em dois momentos distintos, sendo eles, domiciliar seguindo instruções previamente orientadas pelos pesquisadores, e o segundo momento compreende a terapia no setor de clínica médica da clínica escola do Centro Universitário Braz Cubas. **Resultados:** No TC6 apresentou aumento de 34,98 metros, não atingindo o predito; na Manovacuometria houve progressão da PImáx e da PEmáx, porém não atingiram as pressões prevista pelo cálculo de Neder; na goniometria obteve a ampliação dos graus de amplitude; na Força Muscular foi nítida a melhora apresentada, graduando 5 na Escala de Kendall; no Questionário KDQOL-SF apresentou melhora nas AVDs e qualidade do sono. **Conclusão:** Perante as limitações da doença, o protocolo proposto parece ser eficiente para a manutenção da capacidade funcional, da força muscular, das realizações das AVDs e qualidade do sono.

Palavras-Chave: Diálise Peritoneal. Diálise Renal em Domicílio. Fisioterapia. Doença Renal Crônica.

1 INTRODUÇÃO

Os rins possuem a função de filtrar o sangue retirando os dejetos do metabolismo e demais elementos em excesso (BASTOS *et al.*, 2010). A Doença Renal Crônica (DRC) consiste na perda da homeostase, que pode ser de origem tubular, glomerular e endócrina. Quando os rins não possuem capacidade de manter a normalidade e o equilíbrio com os demais órgãos, decreta-se a fase terminal de Insuficiência Renal Crônica (IRC) (ROMÃO, 2004; BASTOS *et al.*, 2010; SECRETARIA DE ATENÇÃO À SAÚDE, 2014).

De acordo com Soeiro *et al.*, (2021), a DRC é uma problemática de saúde pública não apenas no Brasil, mas do mundo. Representando 11% da população adulta, conjectura-se que 13 milhões de Brasileiros são acometidos pela DRC, independentemente de seu nível, o que por sua vez pode levar a morte.

O diagnóstico da DRC é obtido através de acompanhamento com o nefrologista, o qual utiliza os exames de: Avaliação da Taxa de Filtração Glomerular (TFG), o qual a partir do exame de concentração de albumina na urina, aplica-se a equação de Cockcroft-Gault (COCKCROFT *et al.*, 1976) e a Equação reduzida da pesquisa *Modification of Diet in Renal Disease* (MDRD) por Levey *et al.* (1999); Avaliação da Lesão do Parênquima Renal que determina a quantidade de proteinúria e albuminúria, conforme as diretrizes apresentada pelo K/DOQI *National Kidney Foundation* (2002); e Exames de Imagem que é realizado quando já há histórico de DRC na família, sendo a mais utilizado a ultrassonografia (BASTOS, *et al.*, 2011).

Todos os exames compostos no diagnóstico devem ser realizados anualmente para identificação da progressão da DRC. A qual pode ser classificada em 5 estágios a partir da TFG, sendo a mais baixa considerada normal e a mais alta falência renal (PORTO *et al.*, 2015; BASTOS *et al.*, 2011; *NATIONAL COLLABORATING CENTRE FOR CHRONIC CONDITIONS et al.*, 2008).

Dentre os efeitos deletérios da DRC, encontram-se as disfunções musculoesqueléticas causadas pela miopatia urêmica nos músculos como: fadiga, câimbra, atrofia e encurtamento da muscular e osteodistrofia renal. Porém o principal agravo musculoesquelético é em relação a musculatura acessória da respiração, pois tem correlação direta com a diminuição da capacidade pulmonar funcional que apresentam alterações espirométricas de caráter restritivo, além de achados anormais frequentes no radiograma de tórax, tais são: o espessamento da trama brônquica, hipotransparência, congestão venosa pulmonar, derrame pleural e edema pulmonar. Os pacientes em diálise podem evoluir com a calcificação das válvulas cardíacas, doença coronariana, cerebrovascular, vascular periférica, insuficiência cardíaca e edema periférico, hipervolemia e principalmente hipertensão que é a patologia sistêmica mais comum no paciente renal crônico. Em relação ao sistema urogenital expõe disfunção erétil e sexual e o aumento da creatinina e da ureia levando a menor frequência da diurese. Entre os distúrbios neurológicos encontram-se a encefalopatia urêmica, distúrbios do sono, tremores, perda de reflexos tendíneos, déficit de atenção e perda da capacidade sensitiva. No metabolismo encontra-se a dislipidemia e a anemia (ABENSUR, 2010; BATISTA *et al.*, 2004; BÖHM *et al.*, 2012; CANZIANI, 2004; CURY *et al.*, 2010; KARACAN *et al.*, 2006; KOVELIS *et al.*, 2008; NASCIMENTO *et al.*, 2012; SILVA, 2011; SOARES *et al.*, 2011; WALLIN *et al.*, 1996).

As indicações para o uso da terapia substitutiva renal são divididas em urgência e eletiva. A terapia em caráter de urgência é indicada em casos de hiperpotassemia e hipervolemia quando há risco eminente de vida. Já a terapia eletiva baseia-se em três critérios clínicos: o manejo da alteração metabólica e da volemia; sinais urêmicos e estado nutricional (RIELLA, 2018).

A diálise peritoneal conta com o auxílio de um recurso natural de substituição da função renal, o peritônio (membrana que reveste a parte interna da cavidade abdominal e recobre órgãos). É posicionado um cateter (permanente e indolor) na parede abdominal, onde a solução de diálise é infundida no peritônio, que após permanecer um tempo na cavidade, entra em contato com o

sangue e realiza a remoção das substâncias tóxicas pela drenagem de volta a máquina (ABRAHÃO, 2010).

Segundo Campos *et al.* (2019), pacientes com DRC possuem características definidoras e fatores de risco, relacionados a identificação de diagnósticos secundários em decorrência da doença base a DRC, sendo os diagnósticos mais prevalentes perante a diálise peritoneal: risco de infecção (100%); volume de líquidos excessivo (91,1%); fadiga (73,5%); constipação (60,2%); deambulação prejudicada (57,3%); dor aguda (55,8%) e ansiedade (26,4%).

Segundo Gazola (2018), a fisioterapia atua na identificação das disfunções e das limitações funcionais associadas aos problemas causados pela DRC. Uma vez que pacientes com doença crônica final apresentam declínio da função física.

Diante das alterações apresentadas a fisioterapia, através de suas técnicas, atua no retardo da evolução da doença e na melhoria de várias complicações apresentadas. A intervenção fisioterapêutica propõe programas de exercícios físicos que visam não somente a melhora dos sinais clínicos, mas apresentam benefícios na melhora da capacidade funcional redução de fatores de risco cardiovascular, tolerância maior ao exercício, melhora na tolerância à glicose e problemas psicossociais (CORRÊA, 2009).

Dentre as inúmeras limitações, perdas e mudanças psicossociais a qualidade de vida desses pacientes fica comprometida, quanto ao contexto financeiro, na imagem corporal, deficiências funcionais e principalmente a restrições alimentares e hídricas. Assim as atenções voltam-se a uma terapêutica que visa a qualidade de vida do paciente renal crônico como um fator extremamente relevante no cenário do bem-estar físico e psíquico resultando na autonomia (ANES, 2009).

2. JUSTIFICATIVA

O paciente com doença renal crônica com alterações nos sistemas: cardiovascular, metabólico, musculoesquelético, respiratório, neurológico e urogenital, necessita da intervenção de exercícios que culminem na melhora dos efeitos deletérios da DRC, uma vez que não há protocolos e nem diretrizes específicas que abordem a importância da Fisioterapia extradialítica na saúde e na qualidade de vida do paciente renal crônico.

Por sua vez, a relevância social do estudo consiste na possibilidade de contribuir para o campo da Saúde e da Fisioterapia, promovendo discussão sobre o tratamento paliativo para melhora da função do renal crônico pela Fisioterapia, além da intervenção clínica proposta pelo nefrologista.

O presente projeto de pesquisa, apresenta sua relevância acadêmica perante a determinação de explorar as técnicas fisioterapêuticas buscando a promoção da saúde dos indivíduos com DRC, além de promover a prática da Fisioterapia como obrigatoriedade para a patologia.

3. OBJETIVOS

3.1 OBJETIVO GERAL

Avaliar o impacto de protocolo fisioterapêutico no paciente portador de doença renal crônica em diálise.

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Avaliar e descrever a capacidade funcional;
- Avaliar a qualidade de vida da intervenção por meio do questionário KDQOL-SF;
- Expor a evolução clínica e funcional após a aplicação do programa de exercícios.

4. METODOLOGIA

Esta pesquisa consistiu no tipo estudo observacional descritivo do tipo relato de caso. O estudo foi realizado com o Paciente F.N.M; 21 anos, com malformação do trato gênito urinário (rim único ectópico) diagnosticado aos dez meses de idade. Desde então em tratamento conservador na nefropediatria, evoluiu com falência renal e necessidade de terapia renal substitutiva, sendo escolhido modalidade diálise peritoneal automatizada em máquina, permaneceu nessa terapia de 14/05/2018 com saída por peritonite em 23/07/2020 e transferência para hemodiálise para seguir em manutenção de vida por desejo pessoal e, por melhora da condição clínica, retornou novamente para diálise peritoneal em 04/01/2021, a qual continua até o término do presente estudo. Paciente anúrico. Ainda apresenta como antecedentes e comorbidades: Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS), anemia e distúrbio mineral e ósseo relacionado a DRC, além de distúrbio de ansiedade.

O paciente foi convidado a participar deste estudo sabendo dos objetivos e benefícios deste e mediante a assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, Termo de Responsabilidade de Tratamento Domiciliar (pela progenitora) e Termo de Uso de Imagem.

A classificação do paciente como objeto de estudo seguiu os seguintes critérios de inclusão: Ser diagnosticado com DRC (estágio 5) através de diagnóstico médico; estar em diálise peritoneal há mais de 1 ano; ambos os sexos, qualquer etnia, porém acima de 18 anos; e aceitar e assinar o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). Foram adotados os seguintes critérios que excluíram demais sujeitos: Paciente com restrição médica ao exercício físico; Paciente com dificuldade de acesso a clínica escola do Centro Universitário Braz Cubas; Paciente hospitalizado; Paciente com dificuldade cognitiva, incapaz de reproduzir a terapia.

Respeitou-se as recomendações da Resolução 466/12 do Conselho Nacional de Saúde para pesquisas envolvendo seres humanos, e por sua vez, estudo teve início posterior a aprovação pelo

Comitê de Ética em Humanos da Universidade Cidade de São Paulo, sob o CAAE:
56337722.7.0000.0064.

4.1 AVALIAÇÃO

A avaliação do paciente ocorreu em dois momentos, o primeiro no dia 21 de março de 2022, dando início ao protocolo, e o segundo no dia 28 de abril de 2022, finalizando o protocolo.

4.1.1 TESTE DE CAMINHADA DOS 6 MINUTOS

O teste de caminhada de seis minutos (TC6) é usado para avaliar a aptidão física em indivíduos pouco condicionados, também proporcionando uma análise dos aspectos respiratório, cardíaco e metabólico. O TC6 possui associação com o VO₂ (consumo de oxigênio máximo), sendo sua principal vantagem a forma prática da execução do teste, o baixo custo e que pode ser medido os sinais e sintomas vitais durante o teste (MORALES-BLANHIR *et al.*, 2011).

O TC6 foi realizado de acordo com as diretrizes da *American Thoracic Society* (2002). Na qual orientou-se o paciente a caminhar durante 6 minutos, em uma reta plana de 30 metros e o mais rápido possível (a velocidade era estabelecida pelo próprio paciente). O indivíduo era encorajado verbalmente a cada 1 minuto pelos autores. Durante o percurso o paciente era autorizado a diminuir a velocidade da marcha e/ou realizar pausas, porém o tempo do teste seguia em sua contagem. Não era permitida corrida ou marcha a meio trote. Antes e após foi mensurada a pressão arterial (PA), frequência respiratória (FR), frequência cardíaca (FC) e saturação de oxigênio (SpO₂); através do esfigmomanômetro, contagem da incursão torácica e oxímetro de dedo, respectivamente. O teste não necessitou ser interrompido por situações de: saturação abaixo de 87%, dispneia intensa, cefaleia, vertigem, câimbras, fadiga considerável, vertigem, angina significativa, náuseas e ânsia de vômito, conforme Jatobá (2008) contraindica.

4.1.2 MANOVACUOMETRIA

A manovacuometria é um teste simples e não invasivo que deve ser feito antes de iniciar qualquer treinamento, consiste na mensuração das pressões respiratórias por meio de um equipamento intitulado manovacuômetro. Sua aplicabilidade é ampla e visa identificar alterações clínicas como fraqueza muscular (SILVA *et al.*, 2012).

A técnica avaliou a Pressão Inspiratória Máxima (PI_{máx}) e a Pressão Expiratória Máxima (PE_{máx}) geradas, respectivamente, durante a inspiração e expiração contra a via aérea ocluída. Para a PI_{máx}, o paciente realizou expiração até alcançar o volume residual, posicionou o bucal do manovacuômetro e realizou um esforço inspiratório máximo e na PE_{máx} o paciente realizou inspiração até alcançar a capacidade pulmonar total, posicionou o bucal do manovacuômetro e realizou expiração forçada máxima. É importante lembrar que entre as pressões tanto inspiratória, quando expiratória teve uma pausa de 2 minutos de descanso. No total o teste para avaliar a

função pulmonar foi realizado por cinco vezes (de cada pressão), com duração média de seis segundos cada, onde para o resultado final da avaliação utilizou-se o valor médio alcançado (FORGIARINI Jr *et al.*, 2007).

4.1.3 GONIOMETRIA

A goniometria é uma forma de quantificar o movimento de uma articulação, por ser um instrumento barato e de fácil manuseio é amplamente utilizado por fisioterapeutas. O goniômetro é formado por dois braços sendo um fixo que fica sobre o eixo da articulação e um braço móvel que acompanha o movimento. É importante que o terapeuta conheça o ângulo normal de cada articulação, para que assim seja possível a identificação de qualquer alteração na amplitude de movimento (MARQUES, 2003).

Foi mensurada através da goniometria a Amplitude de Movimento (ADM) dos seguintes seguimentos articulares em todos os planos e eixos aplicáveis: membros superiores (ombro, cotovelo e punho) e membros inferiores (quadril, joelho e tornozelo), utilizando goniômetro de plástico.

Os valores mensurados identificaram a presença ou ausência de disfunções e estabeleceram o diagnóstico morfofuncional.

4.1.4 ESCALA DE FORÇA MUSCULAR DE KENDALL

O Teste Muscular Manual (TMM) foi realizado para determinar a capacidade muscular em produzir força, estabilidade e suporte. Segundo Kendall *et al.*, (1995) gradua-se a força em cinco níveis, sendo eles: 0- Nula, não apresenta contração muscular; 1- Traço, sente-se enrijecimento da musculatura, porém essa não produz movimento algum; 2- Fraca, quando não há a força da gravidade produz o movimento, porém, quando a gravidade está promovendo sua força o musculo não produz movimento; 3- Regular, vence a gravidade sem vencer resistência; 4- Boa, vence a gravidade e é capaz de vencer resistência; 5- Normal, capaz de vencer a gravidade e a resistência e ainda suportá-la.

Foram avaliados nos músculos flexores, extensores, abdutores, adutores, rotadores laterais e medias; dos membros superiores (ombro e cotovelo) e membros inferiores (quadril, joelho e tornozelo).

4.1.5 ESCALA DE BORG MODIFICADA

A escala de percepção subjetiva de esforço de Borg modificada, é uma ferramenta que segue uma ordem sequencial numérica de 0 a 10, onde cada número corresponde a uma sensação de esforço, sendo 0 muito, muito leve e 10 esforço máximo. Esse instrumento é de fácil aplicabilidade e serve para monitorar o esforço percebido pelo paciente (QUEIROZ *et al.*, 2020)

A escala de Borg foi aplicada antes, durante e após o término do protocolo fisioterapêutico realizado na clínica escola do Centro Universitário Braz Cubas.

4.1.6 QUESTIONÁRIO KDQOL-SF

Devido ao aumento da expectativa de vida de pacientes com Doença Renal Crônica, é de interesse mensurar a qualidade de vida desses pacientes. A DRC e suas práticas dialíticas, determina uma vida intrusiva, devido às restrições impostas pelo diagnóstico da doença (ZANESCO *et al.*, 2017).

O questionário específico para insuficientes renais crônicos em diálise, *Kidney Disease Quality of Life Instrument* (KDQOL-SF) é um instrumento de avaliação da qualidade de vida de pacientes em diálise. O questionário KDQOL-SF, possui 43 perguntas específicas da doença renal crônica (ESRD — End Stage Renal Disease) e 36 perguntas ligadas a saúde geral (SF-36), assim englobando 19 dimensões (FERREIRA *et al.*, 2010). O preenchimento do questionário levou em torno de 10 minutos em média.

4.2 PROTOCOLO FISIOTERAPÊUTICO

No momento da terapia domiciliar, o paciente realizou, 20 minutos de exercício aeróbico em cicloergômetro três vezes na semana, com pausa de 48 horas entre elas. Foi determinada a zona aeróbica de treinamento a partir da fórmula de Karvonen, diariamente, utilizado a intensidade de 40% da zona treino.

Entre as 48h de descanso do treino aeróbico, executava-se o treino respiratório com duas séries de dez repetições dos seguintes exercícios: 1- Ciclo respiratório normal: inspirando uma vez pelo nariz e expirando pela boca; 2- Empilhamento respiratório leve: inspirando duas vezes pelo nariz e expirar duas vezes pela boca 3- Empilhamento respiratório moderado: inspirando três vezes pelo nariz e expirar três vezes pela boca; 4- Volume inspiratório: inspirando o ar pelo nariz restringir o ar por 5 a 10 segundos e expirar pela boca; 5- Expansão da caixa torácica: inspirar profundamente pela boca realizando abdução dos membros superiores e expirar lentamente aduzindo os membros superiores; 6- Expansão da caixa torácica: inspirar profundamente pela boca realizando fletindo os membros superiores segurando uma bola acima da cabeça e expirar lentamente estendendo os membros superiores a 90° de flexão. 7- Utilização dos Abdominais: paciente em decúbito dorsal realiza inspiração fletindo o quadril (joelho estendido) unilateralmente e expira retornando com extensão de quadril. Tais exercícios domiciliares foram instruídos e corridos pelos autores no dia da primeira avaliação na Clínica Escola do Centro Universitário Braz Cubas. O controle da frequência de realização dos exercícios e dos sinais vitais foram acompanhados através de um calendário digital, preenchidos pelo próprio paciente.

Na clínica escola, duas vezes por semana, foram aplicados exercícios de fortalecimento muscular respiratório com a utilização do equipamento Threshold, um cilindro de plástico que possui uma válvula interna reguladora de pressão, controlada pela tensão da mola. Para iniciar o treinamento

com o Threshold foram definidas, de acordo com a manovacuometria, as fórmulas utilizadas: $P_{Im\acute{a}x} \times$ a porcentagem de 30%, para o treinamento da musculatura inspiratória (TRInsp) e $P_{Em\acute{a}x} \times$ a porcentagem de 30%, para o treinamento muscular expiratório (TRExp). A partir dos resultados instaurou-se no Threshold a carga de 11 cmH₂O para $P_{Im\acute{a}x}$ e 12 cmH₂O para $P_{Em\acute{a}x}$. Utilizando clipe nasal, o paciente inspirou/expirou através do bocal gerando pressões capazes de abrir a válvula. Houve a necessidade de reajuste da carga após 30 dias, visto que o paciente apresentou melhora, mesmo solicitou o aumento. Sendo assim, recalculou-se a partir de: $P_{Im\acute{a}x} \times$ a porcentagem de 50% e $P_{Em\acute{a}x} \times$ a porcentagem de 50%, determinando carga de 25 cmH₂O para $P_{Im\acute{a}x}$ e 33 cmH₂O para $P_{Em\acute{a}x}$. Eram realizadas três séries de 10 repetições para TRInsp e 4 séries de 15 repetições para TRExp, caso o paciente apresente uso da musculatura acessório respiratória, era cessado a continuidade do treino.

Sucederam exercícios de Alongamentos ativos para a melhora de câimbras e da musculatura encurtada, através da análise da goniometria. Os alongamentos realizados foram: 1- Alongamento de extensores com influencia no grupo rotadores externos de MMII, paciente em sedestação, fletia o membro que deseja alongar e estendia o membro contralateral e realiza inclinação anterior de tronco sobre o membro fletido; 2- Alongamento de Quadríceps Femoral, paciente em ortostatismo, realizava flexão de joelho e com a mão contralateral sustentava o membro pelo pé; 3- Alongamento da Cadeia Posterior; paciente em sedestação, com os MMII estendidos realizava inclinação anterior do tronco e flexão de ombro visando alcançar o Hálux.

Em seguida, aplicava-se exercícios de fortalecimento para membros superiores (MMSS) e membros inferiores (MMII) utilizando halteres e caneleiras.

- Fortalecimento de Tríceps e Ombro com exercícios Tríceps Francesa

- Fortalecimento de Peitoral Maior com exercício de Supino Reto Com Halter;

- Músculos Posteriores do Tronco com exercício de Remada

- Fortalecimento de Quadríceps Femoral com exercício de Avanço;

- Fortalecimento Isquiotibiais e Glúteo Máximo com exercício de Agachamento Dinâmico

- Fortalecimento de Abdutores e Adutores;

- Fortalecimento de Rotadores com exercício de “Abrir Concha”

5. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Este é um estudo de caso que obteve aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa do Centro Universitário Braz Cubas. Participou do estudo um paciente de 21 anos, recrutado na Clínica Escola de Fisioterapia do Centro Universitário Braz Cubas, com diagnóstico de Doença Renal Crônica. Os resultados relativos à distância percorrida no TC6 estão apresentados na Tabela 1. É possível observar que houve diferença entre os valores obtidos, porém não satisfatórios. Ademais, os valores médios de percentual alcançado na manovacuometria (Tabela 2) demonstram aumento da PImáx e da PEmáx, também, não satisfatórios.

Ao serem comparados os resultados da Tabela 3 observamos que houve aumento do alongamento muscular. A limitação de força muscular apresentada na Tabela 4 pelo paciente, atingiu grau 5 de força muscular em todos os grupos avaliados.

Quanto à análise das variáveis relacionadas ao questionário SF-36, o paciente apresentou melhoras em todos os aspectos, porém a maior parte dos subtópicos se mantiveram.

Os resultados anteriormente apresentados são decorrentes de oito intervenções na Clínica Escola do Centro Universitário Braz Cubas e 30 intervenções domiciliares, sendo 18 dias de exercícios aeróbicos e 12 de exercícios respiratórios, os quais visavam aumentar a capacidade funcional e qualidade de vida do paciente.

O estudo apresentou limitações decorrentes à imprevistos relacionados aos efeitos deletérios da DRC. Eram planejadas 12 intervenções na Clínica Escola do Centro Universitário Braz Cubas, porém o paciente compareceu apenas em 8, no qual em duas sessões o protocolo teve que ser interrompido pela pressão arterial ter apresentado elevação exacerbada (em 220×120 mmHg). Os motivos de absente foram por conta de consultas médicas, tanto pré-programadas como de emergência (troca do cateter por defeitos no lote) e por crises de ansiedade que geravam má qualidade de sono e indisposição para o exercício físico.

Sabe-se que nos últimos anos se discute a importância da qualidade de vida de pacientes com doença renal crônica, devido ao declínio do condicionamento físico e conseqüentemente a sua funcionalidade (SEIXAS *et al.*, 2009; SANTOS *et al.*, 2015)

A princípio foi explorado os principais acometimentos evidenciados pela literatura, sendo eles, baixa capacidade cardiorrespiratória, a perda de força muscular periférica e o comprometimento das atividades ligadas a qualidade de vida desses pacientes (SEIXAS *et al.*, 2009; MARTINS *et al.*, 2005).

TABELA 1. Resultados comparativos do teste de caminhada dos 6 minutos, em relação a avaliação inicial e a avaliação final.

COMPETÊNCIAS DA AVALIAÇÃO	AVALIAÇÃO INICIAL	AVALIAÇÃO FINAL
1º min – SpO2 (%)	94	95
FC (bmp)	111	97
2º min – SpO2 (%)	98	95
FC (bmp)	113	101
3º min – SpO2 (%)	96	94
FC (bmp)	115	104
4º min – SpO2 (%)	97	93
FC (bmp)	115	107
5º min – SpO2 (%)	97	96
FC (bmp)	115	107
6º min – SpO2 (%)	96	95
FC (bmp)	114	108
Distância Percorrida Atingida	447,40 metros	482,38 metros
Distância Percorrida Predita	760,24 metros	
Tempo de Execução	6 minutos	6 minutos
Escala de BORG Respiratório (inicial)	5	6
Escala de BORG MMII (inicial)	4	6
Escala de BORG Respiratório (final)	6	6
Escala de BORG MMII (final)	6	6

Legenda: SpO2 (%) – saturação periférica de oxigênio por cento, FC (bpm) – Frequência Cardíaca em batimentos por minuto, MMII – Membros inferiores.

Por ser um método eficaz, rápido e fácil de avaliação, foi realizado o teste de caminhada de 6 minutos para a avaliação da Capacidade funcional (SANTOS *et al.*,2020). O estudo apresentado por Corrêa *et al.* (2009), mostra que a média prevista para o TC6 era de $551,22 \pm 106,32m$ e a média obtida pós-intervenção cinesioterapeutica foi de $395 \pm 104,68m$ com uma diminuição na média da distância percorrida de 0,005, a hipótese é que essa diminuição acontece em decorrência da progressão da doença. Entretanto Henrique *et al.* (2009) constata um aumento significativo na distância percorrida no TC6 de $509 \pm 91,9$ antes do treinamento aeróbico, para $555 \pm 105,8 m$ ao término da intervenção.

No presente estudo foi observado a melhora nos valores obtidos no TC6, alcançando 34,98 metros a mais da distância percorrida em comparação a avaliação inicial, conforme Tabela 1. Porém a terapia não foi capaz de evoluir a capacidade funcional do paciente até atingir a distância percorrida predita, determinada a partir da fórmula citada por Moreira *et al.* (2001), $(m) = (7,57 \times \text{altura cm}) - (5,02 \times \text{idade}) - (1,76 \times \text{peso Kg}) - 309m$. Inserindo os dados antropométricos do paciente (166 cm para altura, 21 anos e 46 kg para peso), a distância percorrida predita resulta em 760,24 metros.

Em hipótese e corroborando com estudo de Corrêa *et al.* (2009), correlaciona-se esse achado conforme a evolução deletéria da DRC, onde houve a necessidade de mudança do processo da diálise durante a aplicação do presente protocolo, para um processo no qual o paciente precisava permanecer com o líquido dialítico na cavidade peritoneal durante todo o dia, trazendo desconforto abdominal, seja em tarefas dinâmicas ou estáticas e independente de posições em ortostatismo, sedestação ou decúbitos. Além de que há cinco dias prévios da reavaliação, o paciente apresentou sintomas gripais. No dia da avaliação final o paciente já não apresentava sintomatologia há 48 horas.

Tais efeitos negativos na capacidade funcional do indivíduo podem ser observados pelo aumento da escala de BORG, em comparação da avaliação inicial e avaliação final na Tabela 1

TABELA 2. Resultados comparativos da manovacuumetria, em relação a avaliação inicial e a avaliação final.

	AVALIAÇÃO INICIAL	AVALIAÇÃO INICIAL	AVALIAÇÃO FINAL	AVALIAÇÃO FINAL
Sequência avaliada	PI _{máx} (cmH ₂ O)	PE _{máx} (cmH ₂ O)	PI _{máx} (cmH ₂ O)	PE _{máx} (cmH ₂ O)
1	50	50	60	51

2	20	40	51	60
3	45	40	62	60
4	35	35	62	55
5	50	45	59	59
RESULTADO MÉDIO	35	40	62	59
BORG INICIAL	5	5	6	6
BORG FINAL	7	7	6	6

Legenda: PImáx (cmH₂O) – Pressão Inspiratória Máxima em centímetros de água, PEmáx (cmH₂O) – Pressão Expiratória Máxima em centímetros de água.

Segundo Posser *et al.* (2016) indivíduos com DRC apresentam alterações na força da musculatura respiratória, apresentando valores abaixo dos normais estabelecidos pela idade e sexo, demonstrando que os pacientes com DRC estudados apresentam comprometimento significativo e diretamente proporcional na capacidade muscular-ventilatória.

É de extrema importância a pesquisa de indicadores que mostram alterações na função pulmonar, conforme estudo apresentado por Marchesan *et al.* (2008) mesmo que as médias de pressão inspiratória e expiratória máxima dos pacientes estavam abaixo dos valores normais (Acima de 90 cmH₂O para a PImáx e acima de 100 cmH₂O PEmáx), após a aplicação do protocolo de treinamento de força muscular respiratória não houve uma diferença significativa ($p < 0,05$) na melhora, o autor destaca que o descondição decorrente da doença está associado ao fato. Em constatação, a Tabela 2 do presente estudo demonstra que após a aplicação do protocolo houve o aumento da PImáx e da PEmáx, porém não atingiram as pressões prevista pelo cálculo de Neder *et al.* (1999), sendo $y = -0.80 (\text{idade}) + 155.3$ para PImáx e $y = -0.81 (\text{idade}) + 165.3$ para PEmáx. Aplicando a idade do paciente as fórmulas determinaram que as forças preditas para PImáx eram de 138,5 cmH₂O e PEmáx eram de 148,29 cmH₂O. Contatando a fraqueza da musculatura respiratória.

Em relação ao esforço no teste de manovacuometria, na avaliação inicial o paciente já apresentava certo cansaço, sendo aumentado após o teste, enquanto na avaliação final o paciente não apresentava cansaço, porém após o teste não houve aumento deste.

TABELA 3. Resultados comparativos da goniometria, em relação a avaliação inicial e a avaliação final.

SEGUIMENTO CORPORAL	MOVIMENTO	AVALIAÇÃO INICIAL		AVALIAÇÃO FINAL	
		D (°)	E (°)	D (°)	E (°)
OMBRO	Flexão	130	150	145	152
	Extensão	69	60	69	60
	Adução	27	29	30	30
	Abdução	100	100	105	100
	Rotação Interna	65	70	69	75
	Rotação Externa	92	79	92	84
COTOVELO	Flexão	137	131	137	132
	Extensão	137	131	137	132
QUADRIL	Flexão	95	90	125	115
	Extensão	7	8	7	8
	Adução	31	33	25	20
	Abdução	30	40	30	40
	Rotação Interna	39	30	25	25
	Rotação Externa	10	20	15	17
JOELHO	Flexão	100	99	140	135
	Extensão	100	99	140	135

Legenda: D (°) – à direita em graus e E (°) – à esquerda em graus.

O sistema musculoesquelético é um dos segmentos que mais apresenta alterações, tanto em sua estrutura quanto em sua função, comprometendo a qualidade de vida destes pacientes. A goniometria é umas das técnicas utilizadas para o diagnóstico funcional (FERREIRA *et al.*, 2017).

O estudo apresentado por Lopes *et al.* (2013) demonstra que após a aplicação dos exercícios cinesiológico-funcional houve aumento dos valores de goniometria apresentados em membros inferiores, principalmente na dorsiflexão de tornozelo ($p=0,015$ para direito e $p=0,000$ para esquerdo), entretanto, estatisticamente os resultados não foram significativos, porém apresentam impacto positivo quando tratam da melhora na funcionalidade para realizar as atividades da vida diária.

A partir do protocolo aplicado, em comparação com a avaliação inicial e avaliação final (Tabela 3), observa-se o aumento ou a preservação do alongamento dos grupos musculares avaliados, apresentando evoluções notáveis nos grupos adutores e rotadores internos de quadril em ambos os lados e nos rotadores externos de quadril a esquerda.

TABELA 4. Resultados comparativos do teste muscular manual de Kendall, em relação a avaliação inicial e a avaliação final.

SEGUIMENTO CORPORAL	MOVIMENTO	AVALIAÇÃO INICIAL		AVALIAÇÃO FINAL	
		D-NÍVEL	E-NÍVEL	D-NÍVEL	E-NÍVEL
OMBRO	Flexão	5	5	5	5
	Extensão	5	5	5	5
	Adução	5	5	5	5
	Abdução	5	5	5	5
	Rotação Interna	4	4	5	5
	Rotação Externa	4	4	5	5
COTOVELO	Flexão	4	5	5	5
	Extensão	5	5	5	5
	Flexão	5	5	5	5
	Extensão	5	5	5	5
QUADRIL	Adução	5	5	5	5
	Abdução	5	5	5	5
	Rotação Interna	4	4	5	5
	Rotação Externa	3	3	5	5
JOELHO	Flexão	5	5	5	5
	Extensão	5	5	5	5

Legenda: D-NÍVEL – Nível da escala de Kendall à Direita e E-NÍVEL- Nível da escala de Kendall à Esquerda.

Estudos mostram que indivíduos submetidos a diálise apresentam a diminuição da força muscular, em torno de 30% a 40% em comparação a indivíduos normais, levando a fraqueza muscular generalizada (JATOBÁ *et al.*, 2008). Entretanto percebe-se que em nosso protocolo após a aplicação dos exercícios de fortalecimento o paciente apresentou ganho do grau de força nos músculos da rotação interna e externa tanto do ombro, quanto do quadril e dos flexores do cotovelo direito (Tabela 4). É importante salientar que mesmo nos grupos musculares que anteriormente apresentaram grau 5 de força (Mobilidade completa contra a resistência e a ação da gravidade), houve uma percepção visual do ganho de força na aplicação do teste, principalmente como resultado da progressão de carga durante as sessões, sendo para: Fortalecimento de bíceps braquial, Peitoral Maior e dos músculos posteriores do tronco, iniciados com halteres de 1kg foram finalizados com a utilização de halteres de 3kg em cada membro (exceto para os músculos

posteriores do tronco que utilizava-se de um halter); Fortalecimento de Tríceps e Ombro iniciado com 3kg e finalizado com 8kg; Fortalecimento Isquiotibiais e Glúteo Máximo, Abdutores, Adutores e Rotadores dos MMII iniciaram com caneleiras de 1kg e finalizaram com caneleiras de 2kg em cada membro.

Os resultados obtidos em nosso estudo são validados quando comparados com Lima *et al.* (2019) onde pós-intervenção com exercícios de fortalecimento muscular, apresentou um grau de força maior, em todos os grupos musculares analisados.

Perante a avaliação do questionário KDQOL-SF, no aspecto saúde o paciente apresentou como mudanças a melhora no desempenho das atividades que requerem muito esforço e atividades sociais. Porém aumento de dor que interferiu nos trabalhos habituais, maior nervosismo e esgotamento (físico e mental). Dentro dos demais tópicos do aspecto, mantiveram-se as respostas, no qual determinaram dificuldades moderadas.

No aspecto da Doença Renal em si, ainda sente que a doença interfere em sua vida, que gasta muito tempo com a mesma, sente-se decepcionado ao lidar e entende-se como um peso para a família, além de se isolar, irritar-se com as pessoas próximas, apresenta dificuldade de concentração e relacionamento interpessoal. Ainda, queixa-se de incômodo em relação a dores musculares, fraqueza, tontura e falta de apetite.

Em resposta aos efeitos da DRC em sua vida diária, o paciente respondeu que há desconforto extremo na diminuição de líquido e estresse; desconforto moderado em relação capacidade de trabalhar em casa, viajar e depender de profissionais da saúde; pouco incômodo para diminuição da alimentação e vida sexual. Para sono, paciente classifica a qualidade acima da média, com melhora na frequência de acordar e dificuldade para voltar a dormir. Houve a diminuição da percepção do apoio da família e amigos, deixando-o pouco satisfeito. A DRC o impossibilitou de trabalhar.

Na avaliação Geral da saúde declara como “meio termo para pior”.

Sobre o aspecto de tratamento, afirma que a equipe de saúde são os melhores em amizade, interesse e tratamento como pessoa, além de, sem dúvida, a equipe de introdução e manutenção da diálise o encorajou a ser mais independente possível e a lidar com a DRC.

Em contrapartida, o estudo de Padulla *et al.* (2011) contrapõe os dados de dois grupos de pacientes com DRC, onde um grupo (G1) tem a influência da aplicação de um protocolo fisioterapêutico completo (Alongamento, cinesioterapia, treinamento de força em MMSS, MMII e músculos respiratórios) e o grupo (G2) não teve intervenção fisioterapêutica. Em comparação dos grupos G1 e G2 pôde-se observar que os participantes submetidos à fisioterapia (G1) pontuaram mais em “satisfação do paciente” e “saúde geral” que os respectivos pares do G2.

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Perante as limitações da doença, o protocolo proposto parece ser eficiente para a manutenção da capacidade funcional, da força muscular, das realizações das AVDs e qualidade do sono.

Embora o protocolo apresentado não tenha aumentado significativamente a distância percorrida do TC6, foi possível observar que a intervenção causa a manutenção da capacidade funcional, mesmo perante o prognóstico deletério da DRC.

A quantificação dos resultados da manovacuometria, embora não tenham atingido os valores preditos pelo cálculo de Neder *et al.* (1999), foram significativos uma vez que, o paciente atingiu valores maiores que 40% das pressões preditas, diminuindo o risco de falência da musculatura respiratória e a predisposição de complicações respiratórias.

Em relação a força muscular e goniometria, a proposta do estudo alcança resultados satisfatórios em comparação com a avaliação inicial. Além de possibilitar a progressão da carga de acordo com a evolução apresentada pelo paciente.

Na qualidade de vida, o protocolo apresenta mudanças positivas nas atividades de vida diária e qualidade do sono, porém não possui interposição a dor e elementos psicoemocionais gerados por prelúdios negativos da DRC.

O modelo de intervenção proposto neste estudo, sugere que a terapêutica domiciliar é mais propícia a adesão do paciente, uma vez que a rotina clínica e as intercorrências impossibilitam o compromisso do comparecimento de uma sessão previamente agendada de fisioterapia em um ambulatório.

Com base nos resultados coletados, discussões promovidas e considerações finais, recomenda-se a replicação do protocolo em uma população de pacientes dialíticos para que se obtenha resultados mais abrangentes.

7. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ABENSUR H. Deficiência de ferro na doença renal crônica. **Rev. Bras. Hematol**, v. 32, p. 85-88. 2010.

ABRAHÃO SS, RICAS J, ANDRADE DF, POMPEU FC, CHAMAHUM L, ARAÚJO TM, SILVA JMP, NAHAS C, LIMA EM. Estudo descritivo sobre a prática da diálise peritoneal em domicílio. **Brazilian Journal of Nephrology**, v. 32, p. 45-50. 2010.

AMERICAN THORACIC SOCIETY (EUA). ATS Statement: Guidelines for the Six-Minute Walk Test. **American Journal Of Respiratory And Critical Care Medicine**. v. 166, n. 1, p. 111-117. 2002.

ANES EJ, FERREIRA PL. Qualidade de vida em diálise. **Revista Portuguesa de Saúde Pública**, p. 67-82. 2009.

BASTOS MG, KIRSZTAJN GM. Doença renal crônica: importância do diagnóstico precoce, encaminhamento imediato e abordagem interdisciplinar estruturada para melhora do desfecho em pacientes ainda não submetidos à diálise. **Jornal Brasileiro de Nefrologia**, v. 33, n. 1, p. 93-108. 2011.

BASTOS MG, BREGMAN R, KIRSZTAJN GM. Doença renal crônica: frequente e grave, mas também prevenível e tratável. **Rev. Assoc. Med. Bras.**, v. 56, n. 2, p. 248-253. 2010.

BATISTA M, RODRIGUES CJO. Alterações Metabólicas. **J Bras Nefro**, [S. l.], v. XXII, n. 3, p. 15-19. 2004.

BÖHM J, MONTEIRO MB, THOMÉ FS. Efeitos do exercício aeróbio durante a hemodiálise em pacientes com doença renal crônica: uma revisão da literatura. **J Bras Nefrol**, v. 34, n. 2, p. 189-194. 2012.

CAMPOS MXB, DUTRA EJO, SILVA CJA, MENEZES HF, SANTOS RSC, SILVA RAR. Pacientes em diálise peritoneal: associação entre diagnósticos de enfermagem e seus componentes. **Acta Paul Enferm.** 32(6):651-8. 2019.

CANZIANI, MEF. Doenças Cardiovasculares na Doença Renal Crônica. **J Bras Nefro**, v. XXII, n. 3, p. 20-21. 2004.

COCKCROFT DW, GAULT MH. **Prediction of Creatinine Clearance from Serum Creatinine.** *Nephron*, [S. l.], n. 16, p. 31-41. 1976.

CORRÊA LB, OLIVEIRA RN, CANTARELI FJS, CUNHA LS. Efeito do Treinamento Muscular Periférico na Capacidade funcional e Qualidade de Vida nos Pacientes em Hemodiálise. **Braz. J. Nephrol.**, v. 31, n. 1, p. 18-24. 2009.

CURY JL, BRUNETTO AF, AYDOS RD. Efeitos negativos da insuficiência renal crônica sobre a função pulmonar e a capacidade funcional. **Rev Bras Fisioter**, v. 14, p.91. 2010.

FERREIRA PL, ANES EJ. Medição da qualidade de vida de insuficientes renais crônicos: criação da versão portuguesa do KDQOL-SF. **Revista Portuguesa De Saúde Pública**, v. 28, p. 31-39. 2010.

FERREIRA, APB; LOPES, YKM; AMORIM, BVB; COSTA, RSC. Avaliação Funcional E Goniométrica De Pacientes Com Doença Renal Crônica Em Tratamento Transdialítico. **REVISTA DE TRABALHOS ACADÊMICOS – UNIVERSO RECIFE**, [S. l.], v. 4, n. 2, p. 12-18. 2017.

FORGIARINI JUNIOR LA, RUBLESKI A, DOUGLAS G, TIEPPO J, VERCELINO R, BOSCO AD, MONTEIRO MB, DIAS AS. Avaliação da Força Muscular Respiratória e da Função Pulmonar em Pacientes com Insuficiência Cardíaca. **Arq Bras Cardiol**, p. 36-41. 2007.

GAZOLA NLG, SASSO GTMD, MELLO CL, SOUZA PF. Mapeamento E Cruzamento Das Informações Sobre Avaliação Clínica, Diagnóstico E Intervenções De Fisioterapia. **Contexto-Enfermagem**, v. 27. 2018.

HENRIQUE, DMN; REBOREDO, MM; CHAOUBAH, A; PAULA, RB. Treinamento Aeróbico Melhora a Capacidade Funcional de Pacientes em Hemodiálise Crônica. **Arq. Bras. Cardiol.**, [S. l.], v. 6, n. 94, p. 01-06. 2009.

JATOBÁ JPC, AMARO WF, ANDRADE APA, CARDOSO FPF, MONTEIRO AMH, OLIVEIRA MAM. Validação da Função Pulmonar, Força Muscular Respiratória e Teste de Caminhada de Seis Minutos em Pacientes Portadores de Doença Renal Crônica em Hemodiálise. **Jornal Brasileiro de Nefrologia**, v. 30, n. 4, p. 280-287. 2008.

K/DOQI NATIONAL KIDNEY FOUNDATION. **CLINICAL PRACTICE GUIDELINES: For Chronic Kidney Disease: Evaluation, Classification and Stratification**. New York, 2002. Disponível em: https://www.kidney.org/sites/default/files/docs/ckd_evaluation_classification_stratification.pdf. Acesso em: 17 set. 2021.

KARACAN Ö, TUTAL E, ÇOLAK T, SEZER S, EYÜBOĞLU FÖ, HABERAL M. Pulmonary Function in Renal Transplant Recipients and End-Stage Renal Disease Patients Undergoing Maintenance Dialysis. **Transplantation Proceedings**, ano 2006, v. 38, n. 2, p. 396-400. 2006.

KENDALL FPM, PROVANCE EK, GEISE P. Provas para Força dos Membros Inferiores: Chave para Símbolos de Graduação. In: KENDALL, Florence Peterson *et al.* **Músculos – Provas e Funções**. 4^a. ed. Manole. 1995. cap. Capítulo 7, p. 177-234.

KOVELIS D, PITTA F, PROBST VS, PERES CPA, DELFINO VDA, MOCELIN AJ, BRUNETTO AF. Função pulmonar e força muscular respiratória em pacientes com doença renal crônica submetidos à hemodiálise. **J Bras Pneumol**, p. 907-912. 2008.

LEVEY AS, STEVENS AL, SCHMID CH, ZHANG Y, CASTRO AF, FELDMAN HI, KESEK JW, EGGERS P, LENTE FV, GREENE T, CORESH J. A More Accurate Method To Estimate Glomerular Filtration Rate from Serum Creatinine: A New Prediction Equation. **Annals of Internal Medicine**, [S. l.], v. 130, n. 6, p. 461-470. 1999.

LIMA, TS; LOPES, PS; LISBOA, LPC. Abordagem Fisioterapêutica Em Pacientes Com Insuficiência Renal Crônica Durante A Hemodiálise. **Rev. Ref. Saúde- FESGO**, [S. l.], v. 2, n. 3, p. 30-36. 2019.

LOPES, CMU; LADIM, FLP; LIBÓRIO, AB; RODRIGUES, AYF. Condição Cinesiológica-Funcional Dos Pacientes Submetidos À Hemodiálise. **Revista Interfaces: Saúde, Humanas e Tecnologia**. [S. l.], v. 1, n. 1, p. 01-10. 2013.

MARCHESAN, M; KRUG, RR; MOREIRA, PR; KRUG, MR. Efeitos do treinamento de força muscular respiratória na capacidade funcional de pacientes com insuficiência renal crônica. **Efdeportes-Revista Digital**, [S. l.], v. 13, n. 119, p. 00-01. 2008.

MARQUES, Amélia Pasqual. Goniometria. In: MARQUES, Amélia Pasqual. **Manual de Goniometria**. 2ª. ed. Barueri: Manole, 2003. cap. Introdução, p. 1-3. ISBN 85-204-1627-6.

MARTINS, MRI; CESARINO, CB. Qualidade De Vida De Pessoas Com Doença Renal Crônica Em Tratamento Hemodialítico. **Rev Latino-am Enfermagem**, [S. l.], v. 13, n. 6, p. 670-676. 2005.

MORALES-BLANHIR JE, VIDAL CDP, ROMERO MJR, CASTRO MMG, VILLEGAS AL, ZAMBONI M. Teste de caminhada de seis minutos: uma ferramenta valiosa na avaliação do comprometimento pulmonar. **J Bras Pneumol**, p. 110-117. 2011.

NASCIMENTO LCA, COUTINHO EB, SILVA KNG. Efetividade do exercício físico na insuficiência renal crônica. **Fisioterapia em movimento**, v. 25, n. 1, p. 231-239. 2012

NATIONAL COLLABORATING CENTRE FOR CHRONIC CONDITIONS (UK). CHRONIC KIDNEY DISEASE: National clinical guideline for early identification and management in adults in primary and secondary care. In: NATIONAL COLLABORATING CENTRE FOR CHRONIC CONDITIONS (UK). **CHRONIC KIDNEY DISEASE: National clinical guideline for early identification and management in adults in primary and secondary care**. 1. ed. Royal College of Physicians. 2008. v. 1, cap. 1. Introduction, p. 3-5. ISBN 978-1-86016-340-1.

NATIONAL KIDNEY FOUNDATION. Sobre Insuficiência Renal Crônica: Guia para Pacientes e Familiares. In: **Sobre Insuficiência Renal Crônica: Guia para Pacientes e Familiares**. [S. l.]. 2007. Disponível em: https://www.kidney.org/sites/default/files/docs/11-50-1201_kai_patbro_aboutckd_pharmanet_portuguese_nov08.pdf. Acesso em: 17 set. 2021.

NEDER JA, ANDREONI S, LERARIO MC, NERY LE. Reference values for lung function tests. II. Maximal respirator pressures and voluntary ventilation. **Rev. Bras. Anal. Clin.**, v. 49, n. 1, p. 26-35. 1999.

PADULLA, SA; MATTA, MV; MELATTO, T; MIRANDA, RCV; CAMARGO, MR. A fisioterapia pode influenciar na qualidade de vida de indivíduos em hemodiálise? **Cienc Cuid Saude**. [S. l.], v. 10, n. 3, p. 564-570. 2011.

POSSER, SRP; CECAGNO-ZANINI, SC; PIOVESAN, F; LEGUISAMO, CP. Functional capacity, pulmonary and respiratory muscle strength in individuals undergoing hemodialysis. **Fisioter Mov.**,

[S. l.], v. 29, n. 2, p. 343-350. 2016.

QUEIROZ, MG; CARVALHO, DF; MEDEIROS, CCM; MELO, FCT. Prevalência do uso da escala de percepção subjetiva de esforço borg nos exercícios físicos: revisão integrativa. **Revista Interdisciplinar em Saúde**, [S. l.], v. 7, n. 1, p. 672-681. 2020.

RIELLA, MC. **Diálise**. In: **Princípios básicos de nefrologia e distúrbios hidroeletrólíticos**. 6. ed. Guanabara Koogan LTDA. 2018. cap. Parte 7, p. 53-55. ISBN 978-85-277-3325-0.

ROMÃO JUNIOR JE. **Doença Renal Crônica: Definição, Epidemiologia e Classificação**. Braz. J. Nephrol., v. 26, n. 3 suppl. 1, p. 1-3. 2004.

SANTOS, BG; SILVA, TR; VISCARDI, LGA; OLIVEIRA, AS; QUINTANA, MSL. Fisioterapia Intradialítica: Quais Exercícios Utilizar? Revisão Bibliográfica. **Revista Científica Multidisciplinar Núcleo Do Conhecimento**, [S. l.], v. 22, n. 11, p. 05-36. 2020.

SANTOS, RLG; OLIVEIRA, DRF; NUNES, MGS; BARBOSA, RMP; GOUVEIA, VA. Avaliação Do Conhecimento Do Paciente Renal Crônico Em Tratamento Conservador Sobre Modalidades Dialíticas. **Rev enferm UFPE**, [S. l.], p. 651-661. 2015.

SECRETARIA DE ATENÇÃO À SAÚDE (Brasil). MINISTÉRIO DA SAÚDE. **Diretrizes Clínicas Para O Cuidado Ao Paciente Com Doença Renal Crônica – Drc No Sistema Único De Saúde**. Ministério da Saúde, 13 mar. 2014. Disponível em: <https://portalarquivos2.saude.gov.br/images/pdf/2014/marco/24/diretriz-cl-nica-drc-versao-final.pdf>. Acesso em: 17 set. 2021

SEIXAS, RJ; GIACOMAZZI, CM; FIGUEIREDO, AEPL. Fisioterapia intradialítica na reabilitação do doente renal crônico. **J Bras Nefrol**, v. 31, p. 235-236. 2009.

SILVA KN, SILVEIRA JM, MARTINS NC, REIS GR. Músculos respiratórios: fisiologia, avaliação e protocolos de treinamento. **Revista Cereus**, v. 6, p. 1-13. 2012.

SILVA VG, AMARAL C, MONTEIRO MB, NASCIMENTO DM, BOSCHETTI JR. Efeitos do treinamento muscular inspiratório nos pacientes em hemodiálise. **J Bras Nefro**, ano 1, n. 33, p. 62-68. 2011.

SOARES KTA, VIESSER MV, RZNISKI TAB, BRUM EP. Eficácia de um protocolo de exercícios físicos em pacientes com insuficiência renal crônica, durante o tratamento de hemodiálise, avaliada pelo SF-36. **Fisioter. mov.**, v. 24, n. 1, p. 133-140. 2011.

SOEIRO EMD, BERNARDES RP. Vivendo bem com a doença renal: dia mundial do rim – 2021. In: **Vivendo Bem Com A Doença Renal: Dia Mundial Do Rim – 2021**. [S. l.], 11 mar. 2021.

Disponível em: https://www.sbp.com.br/fileadmin/user_upload/DIA_MUNDIAL_DO_RIM-FINAL.pdf.
Acesso em: 17 set. 2021.

WALLIN CJ, JACOBSON SH, LEKSELL LG. Subclinical pulmonary oedema and intermittent haemodialysis. **Nephrol Dial Transplant**, v. 11, n. 11, p. 269–275. 1996.

ZANESCO C, GIACHINI E, ABRAHÃO CAF, SILVA DTR. Qualidade de vida em pacientes hemodialíticos: avaliação através do questionário KDQOL-SF. **Revista Saúde.Com**, v. 13, p. 818-823. 2017.

[← Post anterior](#)

Deixe um comentário

Conectado como Dr. Oston Mendes. [Sair?](#) Campos obrigatórios são marcados com *

Digite aqui...

[Publicar comentário »](#)

Revista NovaFisio | Revista Científica.

Revista de alto impacto com Qualis "B", ISSN, DOI

Copyright © 2022